

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ : ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘਾ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨਿਆਏ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਬਰਾਬਰ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ "ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ" ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ, ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਚਿੱਤਰਕਲਾਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਮਤ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ- ਇਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ।

" ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਏਨੀ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇਰੀ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ।।

ਸੀਸੁ ਦੀਆ ਪਰੁ ਸਿਰਰੁ ਨ ਦੀਆ ॥

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਾਤਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੰਥ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮ ਖਲਿਫ਼ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ, ਸਿਰ 'ਚ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਪੁਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ।"

ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਮਨ-ਮਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜਕਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇੱਕ- ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਖਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਹੁਦਿਆਂ - ਰੁਤਬਿਆਂ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਛ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਵਗਣਾ ਨਹੀਂ ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ , ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

" ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਾ, ਨਾਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ ॥ 2

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਨੇਕਾਂ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾ ਡਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੱਦਦ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ ਪੀ ਗਏ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਸ - ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਹਿਲ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜ਼ਬਰ - ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂਹੀਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਸੀ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ

" ਸਿੱਖੀ-ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਭਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਸਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ - ਡੁੱਲ੍ਹਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਅਣਖੀਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, " ਜਾਨ ਕੋਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ !" ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰਸ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹੂ ਬਲ () ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਤੇਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਧਨੀ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਖੈਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਰਬਤ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਉਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਠਾਣ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਓ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਤੇਗ ਦਾ ਪੰਨਵਾਦੀ ਰਹੇਗਾ ।

ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇਗ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, " ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।" ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਗ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਧਨੀ ਹਨ ਕਿ "ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ" ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਮਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਾਲ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।"³

ਪਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ , ਯੋਧਿਆਂ, ਤੇ ਸਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਖੋਖਲੇ ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ

"ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਹ-ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ । ਜਣਾ ਖਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਪਰ ਤੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ "ਸ਼ਬਦ-ਜੋਤਿ" ਰਹੀ . ਸਰੀਰ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਸਣਹਾਰ ਹੈ । "ਸ਼ਬਦ-ਜੋਤਿ" ਸਦਾ ਅਮਰ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਦੇਹ-ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚ-ਅਧੀਨ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੌਰ ਤਕ ਪਰਪੰਚ ਰਚਾਈ ਰਖਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੀ ਖੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ ਵਲੋਟ ਗਏ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ (ਸ਼ਬਦ-ਬ੍ਰਹਮ) ਇਕ-ਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।"⁴

"ਇੰਜ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ "ਅਜ਼ਮਤ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ "ਸੀਸ" ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ "ਸਿਰਫ਼" ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਉਠੇ :

" ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਿਲੀਸ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕਿਯਾ ਪਯਾਨ ।

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਆ, ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂੰ ਆ ਨਾ ।

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਭਯੋ ਜਗਤ ਕੇ ਸੋਕ ।

ਹੈ ਹੈ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਯੋ, ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਸੁਰਲੋਕ ।"⁵

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਰਾਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਧਰਤ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

'ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ

ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਹਵਾਲੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ : ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ।।, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਐਤਵਾਰ 23 ਨਵੰਬਰ 2025, ਪੰਨਾ - 6
2. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਐਤਵਾਰ 23 ਨਵੰਬਰ 2025, ਪੰਨਾ - 7
3. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ : ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਪੰਨਾ - 84, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ-ਤੇਜਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਹੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ ਲੁਧਿਆਣਾ
4. ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ : ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ - ੧੬੩, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਗੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
5. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ(ਸੰਪ.) : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ (ਫਾਰਸੀ ਸਰੋਤ) ਪੰਨਾ-45, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ - ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿੱਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ